

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ АНИМАЦИОННОГО ПОДХОДА К ОБУЧАЮЩИМСЯ

Нематова Наргиза Мухтаровна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7858588>

Аннотация: Педагогико-психологические особенности обучения русскому языку на основе анимационного подхода к обучающимся. В условиях дагестанского национально-русского двуязычия, данная проблема стоит особенно остро. Предлагаемые мероприятия по повышению грамотности студентов к концу первого учебного года в вузе дадут положительные результаты при условии проведения целенаправленной и систематической работы преподавателя и студента, их взаимодействия и выполнения поставленных задач. Необходимо усилить и улучшить качество проведения различных по своей форме и направленности внеаудиторных мероприятий, а именно: дополнительная работа с отстающими и слабоуспевающими студентами, участие в деятельности кружков и проблемных групп, проведение викторин, олимпиад по русскому языку.

Ключевые слова: анимация, обучение русскому языку, университет, педагогико-психологические особенности, анимационный подход.

Методика преподавания русского языка – это педагогическая наука, определяющая цели, содержание, объем и структуру учебного предмета «Русский язык», а также изучающая и описывающая рациональные методы и приемы обучения русскому языку, исследующая условия и пути усвоения учащимися точно очерченного круга знаний, овладения определенными навыками и умениями. Методика преподавания русского языка в национальных группах университетов дает ответ не только на вопросы, традиционные для любой методики «чему учить?» (содержание обучения) и «как учить?» (методы и приемы обучения), но и на характерный именно для данной методики вопрос «кого учить?». Ведь для правильного решения первых двух (общих) вопросов необходимо иметь в виду следующее:

- является ли изучаемый язык для учащихся родным или они начинают изучать его только в университете;
- владеют ли обучающиеся в какой-либо степени навыками русской речи или нет; является ли родной язык учащихся близкородственным русскому (например, белорусский или украинский и т.п.) или неблизкородственным, разно системным (например, тюркские, финно-угорские и т.п.).

Обучение русскому языку в университете имеет воспитательное, образовательное и коммуникативное значение. Задачи обучения состоят в том, чтобы помочь учащимся овладеть русским языком как средством коммуникации, пробудить интерес к изучению русского языка, стремление овладеть им, выработать прочные орфоэпические, орфографические и пунктуационные навыки. Успешное выполнение этих задач зависит, в частности, и от содержания обучения, под которым понимается

система знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения. Воспитательная задача курса русского языка заключается в том, чтобы в процессе обучения (в совокупности в обучении другим учебным предметам) содействовать умственному и культурному развитию учащихся, помня о том, что в университете (в частности) формируется мировоззрение человека, следовательно, нужно стремиться в ходе обучения русскому языку всячески развивать в обучающихся чувство прекрасного: любовь к слову, любовь к природе, к человеку, ко всему окружающему миру, вызвать в них стремление к познанию нового, восприятию красоты, окружающей их. В соответствии с этим желательно подбирать в качестве материала для упражнений тексты, отрывки их текстов русской классической художественной литературы, дабы обучающиеся видели все богатство русского языка, и у них возникало желание ознакомиться и с русской литературой, для чего необходимо овладеть русским языком. Тексты с описанием природы способствуют пробуждению чувства прекрасного и воспитывают душу ученика.

Образовательная задача состоит в вооружении обучающихся доступными сведениями о русском языке, о его звуковом, грамматическом строе и лексическом составе, а также о его величии и значении. Так как в условиях национальной группы изучение русского языка как учебного предмета осуществляется, прежде всего, в процессе обучения речевой деятельности, то обучающимся необходимо запомнить определенный запас слов, научиться употреблять их в речи по законам данного языка, овладеть навыками произношения и правописания. Обучение и воспитание, таким образом, осуществляются в органической связи. Практическое значение обучения русскому языку обеспечивается решением коммуникативных (речевых) задач курса. Все обучение должно быть направлено на то, чтобы студенты из урока в урок овладевали все новыми умениями и навыками. При этом важно, что овладение речью это не столько усвоение готовых образцов, сколько умение применять на практике усвоенный языковой материал, что связано с осознанием определенных закономерностей данного языка, познанием его правил и законов, усвоением определенной суммы знаний, на основе которой формируются соответствующие умения и навыки речи. Коммуникативная направленность не означает ограничения целей курса овладением разговорной речью. Решение коммуникативных задач, обеспечивая формирование и последовательное развитие навыков речи, должно привести к тому, чтобы оканчивающие национальный университет хорошо владели родным и русским языками. Таким образом, воспитательные, образовательные и коммуникативные задачи курса тесно связаны друг с другом и взаимно обусловлены. Следует отметить, что коммуникативная направленность обучения и в то же время сложность и многогранность русского языка, богатство лексических, грамматических, словообразовательных и иных средств делают необходимым ограничение языкового материала, предназначенного для национальной группы. В связи с этим возникла важная лингвистическая проблема минимизации языка в учебных целях. Благодаря возможности компрессии (сжатия) языка без нарушения его системы данная задача оказывается реальной. В методике и практике обучения русскому языку в национальных группах университетов термин «учебный метод» применяется в различных значениях. Под методом в широком значении понимается совокупность определенных средств обучения, определенное направление в учебной работе

преподавателя и студента. В более узком значении метод – это определенный способ обучения. В обучении русскому языку значительное распространение получило деление методов в широком значении на прямой, переводный и комбинированный (смешанный) методы. В основу этого деления было положено отношение использования родного языка при обучении неродному. Прямой метод предполагает изучение неродного языка прямо и непосредственно вне связи с родным языком обучающихся. Переводный метод связан с изучением неродного языка при помощи родного. При этом предусматривается семантизация слов главным образом путем перевода на родной язык и изучение грамматического строя неродного языка путем сопоставления с грамматикой родного. Общепринятым является комбинированный метод, исключая крайности вышеназванных методов и объединяющий их положительные стороны. Такой метод предполагает обращение к родному языку обучающихся только по необходимости. Он должен объединять приемы и средства, которые обеспечивают формирование и развитие навыков русской речи. К таким приемам и средствам относятся разговорные ситуации и беседы, чтение, игры, перевод с одного языка на другой, межъязыковые сравнения и т.д.

Широкое признание получил и социально-практический метод, обоснованный психологом Беляевым. Этот метод предусматривает введение в речь обучающихся языковых форм и конструкций на основе осознания их функций и правил их употребления. В современной методике преподавания русского языка в национальной группе все большее внимание уделяется дидактическому пониманию методов как способов обучения. Известны различные толкования этого понятия и в связи с этим разные группировки учебных методов. Методы как способы работы преподавателя и студента классифицировались по различным основаниям. Наиболее распространенным был источник получения знаний: слово учителя, беседы, анализ языка (например, грамматический разбор), упражнения, работа с учебником и т.д. В понимании же известных дидактов И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, метод определялся общим характером познавательной деятельности школьников, а приемы – конкретными действиями преподавателя и студента. В связи с этим Лернер и Скаткин выделяют пять основных методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый и исследовательский метод. В частных методиках эта типология может варьироваться. Группировка методов на основе характера учебной деятельности обучающихся не противоречит более общей традиционной типологии их на базе основных целей обучения. Общая цель всех учебных курсов приобретение обучающимися определенного круга знаний по предмету. Соответствующие методы можно условно назвать познавательными. Важнейшая цель предмета «Русский язык в национальной группе» - формирование и развитие речевых умений и навыков. И этой цели соответствуют тренировочные методы. Учету и проверке приобретенных навыков соответствуют контрольные методы. Среди приемов обучения русскому языку выделяются дидактико-методические и предметные. Приемы первой группы это методические разновидности действий преподавателя и обучающегося, ведущие к усвоению материала. Одни из них соответствуют различным целям, этапам и методам (применение средств наглядности), другие уточняют, конкретизируют определенные учебные методы (сообщения учителя, выполнение того или иного рода упражнений). К

этой группе относятся и логические приемы общения, сопоставления, систематизации, анализа, синтеза и т.д. Предметные методические приемы специфичны для данного учебного курса. Они зависят от характера изучаемого материала. Примерами таких приемов можно считать приемы выделения корня, различения наречий и существительных с предлогами и т.д. Речевая направленность обучения русскому языку в национальной школе и общий характер учебного процесса определяют специфику применения учебных методов и приемов, которые часто не только связаны между собой, но и взаимопроникаемы. Так, элементы языковых знаний в условиях национальной школы обычно даются в связи с теми или иными речевыми действиями. Поэтому познавательные и тренировочные методы в ряде случаев функционируют комплексно и одновременно. Аналогичные связи свойственны и приемам различных типов. Так, приемы сопоставления относятся к числу дидактико-методических, но при его применении одновременно могут использоваться и специфические предметные приемы. Например, сравнение прилагательных и причастий (дидактико-методический прием) сопровождается указанием на их специфические признаки (предметный прием).

Выбор преподавателем методов и приемов обучения русскому языку в национальной группе определяется различными условиями: целями обучения, содержанием и характером учебного материала, отношениями родного и русского языков, уровнем общего и речевого развития группы, их возрастом и этапом обучения, способностью обучающихся к активному усвоению материала. Знания по русскому языку могут даваться одним из двух познавательных методов: объяснительным или поисковым. Объяснительный метод предполагает передачу обучающимся уже готовой информации. Ему соответствуют такие приемы, как слово преподавателя, получение готовых знаний из учебника, получение знаний через наглядные пособия. При помощи этого метода учащиеся под руководством преподавателя сами приобретают знания в процессе наблюдения над фактами языка. При этом самостоятельный поиск может направляться наводящими вопросами, инструкциями и заданиями различного характера. Поисковый метод конкретизируются такими приемами, как вопросно-ответная беседа, решение различных познавательных задач и т.д. Нередко оба метода действуют комплексно. Готовую информацию целесообразно давать, если уровень знаний учащихся недостаточен для применения поискового метода; если получение информации поисковым методом займет слишком много времени; если сообщаемые сведения носят сугубо практический характер (как большинство грамматических, орфоэпических и правописных правил). При реализации объяснительного метода используются различные приемы. Одним из основных приемов является слово преподавателя, к которому в национальной группе предъявляются очень высокие требования. Речь преподавателя является образцом для школьников, поэтому какие-либо ошибки или акцент недопустимы. По ходу рассказа преподавателя обучающиеся могут отвечать на обращенные к ним вопросы, решать проблемные познавательные задачи, выполнять различного рода задания.

Библиографический список:

1. Шихалиева С.Х., Султанахмедова К.А., Рамазанова Д.А. Функциональные разновидности биеквивалентных терминов как средство развития коммуникативных навыков. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017; 2-1 (68): 174 – 177.
2. Кислицкая С.С., Мугидова М.И. Словарно-орфографическая работа по русскому языку (учебно-методическое пособие). Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010; 6: 95 – 96.
3. Nematova Nargiza Muxtarovna. Педагогико-психологические особенности обучения студентов русскому языку на основе анимационного подхода. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH: 1627-1632
4. Нематова Наргизахон Мухтор қизи Мультимедиа технологияларининг таълим жараёнидаги ўрни SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 543-546
5. N. M. Nematova Foreign source for teaching Russian to students on the basis of an animated approach